

5384 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18756469>

5385

5386 **A EVOLUÇÃO DA FÍSICA TEÓRICA NO FINAL DO SÉCULO XIX: O DESAFIO**
5387 **DA RADIAÇÃO DO CORPO NEGRO**

5388

5389 Yuji Hatano Arakaki^a; Reginaldo O. Corrêa Jr^b

5390

5391 *^aUniversidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará,*
5392 *yuji.harakaki@aluno.uepa.br*

5393 *^bUniversidade do Estado do Pará, Centro de Ciência Sociais e educação, Castanhal, Pará,*
5394 *reginaldojunior@uepa.br*

5395

5396 Eixo temático: Licenciatura em Física.

5397

5398

RESUMO

5399 A questão da radiação do corpo negro, que foi central no final do século XIX, expôs as
5400 restrições da física clássica. As leis de Wien e de Rayleigh–Jeans apenas descreviam partes
5401 específicas do espectro, sem fornecer uma explicação unificada. Em 1900, Planck apresentou
5402 sua fórmula ao representar o corpo negro por meio de osciladores harmônicos e ao introduzir a
5403 ideia da quantização da energia. Apesar de ser considerada um artifício matemático, essa ideia
5404 deu início ao conceito dos quanta. Einstein propôs uma alternativa em 1917, fundamentada no
5405 equilíbrio térmico e no princípio estatístico de equilíbrio detalhado. Levando em conta a
5406 absorção, emissão espontânea e emissão estimulada, estabeleceu os coeficientes e deduziu a
5407 lei de Planck sem considerar a quantização como hipótese inicial. A condição emergiu como
5408 resultado inevitável, proporcionando maior sofisticação conceitual. A emissão estimulada,
5409 proposta por Einstein, previu mecanismos essenciais para tecnologias como o laser. A
5410 comparação entre Planck e Einstein destaca duas fases complementares: Planck, que
5411 introduziu a quantização, e Einstein, que a fundamentou estatisticamente. Revisões como as
5412 de Lewis (1973) e Straumann (2017) indicam que essas contribuições não só resolveram um
5413 impasse, mas também fortaleceram a transição da física clássica para a física quântica.

5414

5415 **Palavras-chave:** Mecânica quântica; Corpo negro; Lei de Planck; Emissão estimulada

5416

5417

5418

1. INTRODUÇÃO

5419 Historicamente no final do século XIX, a física passava por um momento de grandes
5420 transformações. Entre os principais desafios estava a compreensão da radiação de corpo negro,
5421 cuja distribuição espectral não podia ser explicada de maneira satisfatória pelas teorias
5422 clássicas. As leis conhecidas descreviam apenas trechos do espectro, mas nenhuma conseguia
5423 se ajustar a todo o intervalo de frequências observados experimentalmente.

5424 A lei de Rayleigh–Jeans, derivada da mecânica estatística clássica, reproduzia bem a
5425 região de baixas frequências, mas levava a uma divergência absurda para altas frequências,
5426 um erro conhecido como catástrofe do ultravioleta (Kuhn, 1978). Já a lei de Wien descreve
5427 corretamente a região de altas frequências, mas falhava nas baixas (Wien, 1896). Faltava,
5428 portanto, uma teoria que unisse todo o espectro

5429 Foi nesse contexto que Max Planck, em 1900, propôs sua fórmula para a radiação do
5430 corpo negro. Para chegar a ela Planck modelou o problema utilizando osciladores harmônicos
5431 e introduziu, de forma inovadora, a hipótese de que a energia só poderia ser trocada em
5432 múltiplos discretos de $h\nu$. Nessa expressão, h é a constante de Planck, introduzida em seu
5433 trabalho, e ν representa a frequência de radiação eletromagnética; juntos, definem a energia
5434 de um *quantum* de radiação. Essa hipótese, embora inicialmente tratada como um artifício
5435 matemático, deu início a ideia de quantização e abriu caminho para a física quântica.

5436 Anos mais tarde, em um artigo de 1917, Albert Einstein apresentou uma derivação
5437 alternativa e profundamente influente da mesma lei, fundamentada no equilíbrio térmico entre
5438 átomos e radiação e na aplicação do princípio do equilíbrio detalhado às taxas de transição
5439 (Einstein, 1917). Essa abordagem não apenas reforçou a fórmula de Planck, mas também
5440 introduziu o conceito de emissão estimulada, que se tornaria essencial para o desenvolvimento
5441 da física moderna.

5442 A importância dessa derivação foi destacada no trabalho de Henry R. Lewis (1973), que
5443 mostrou como Einstein obteve a lei de Planck, sem precisar assumir a quantização como
5444 hipótese inicial. Mais recentemente, Straumann (2017) analisou esse mesmo trabalho,
5445 situando-o dentro do quadro mais amplo da quantização do campo eletromagnético e da
5446 formação da teoria quântica de campos. A interação entre as interpretações clássicas e
5447 contemporâneas revela que a derivação de Einstein supera um simples marco histórico,
5448 constituindo um elemento fundamental para a compreensão da evolução dos conceitos na
5449 física quântica.

5450

5451 2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

5452 Um impasse evidenciou um limite essencial da física clássica, possibilitando o
5453 surgimento de novas teorias. A física clássica não conseguia explicar corretamente a radiação
5454 de um corpo negro: segundo suas previsões, a energia irradiada deveria aumentar
5455 indefinidamente em altas frequências, o que não acontecia nos experimentos, esse conflito
5456 ficou conhecido como a catástrofe do ultravioleta.

5457 Max Planck, em 1900, diante do desafio de descrever a radiação de um corpo negro
5458 apenas com base na física convencional, propôs uma solução revolucionária. Planck descreveu
5459 o corpo negro como se fosse formado por pequenos osciladores harmônicos que trocavam
5460 energia com a radiação (Planck, 1900).

5461 Planck propôs uma hipótese inédita para adequar sua teoria aos resultados experimentais:
5462 a energia desses osciladores não poderia ter valores constantes, mas apenas múltiplos inteiros
5463 de um *quantum* fundamental, que é proporcional à frequência da radiação. Esta conexão foi
5464 descrita como

$$5465 \quad E = nh\nu ,$$

5466 sendo h a constante de Planck, n é um múltiplo interior e ν é a frequência de radiação.

5467 Com essa hipótese, Planck conseguiu deduzir a fórmula que descrevia de maneira
5468 precisa todo o espectro de radiação do corpo negro

$$5469 \quad u(\nu, T) = \frac{8\pi \cdot h\nu^3}{c^3} \cdot \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_b T}} - 1},$$

5470 sendo $u(\nu, T)$ é a densidade de energia em função da frequência ν e da temperatura T . e
5471 K_b é a constante de Boltzmann

5472 O sucesso da fórmula foi imediato, mas a quantização proposta por Planck tinha um
5473 caráter essencialmente pragmático. Para ele, era um artifício matemático para forçar a teoria a
5474 se ajustar aos dados, e não uma afirmação essencial sobre a natureza da energia. Porém, essa
5475 proposta é creditada como o início da ideia de quantização, que teve um papel central na física
5476 quântica.

5477 Em 1917, Einstein publicou o artigo *Zur Quantentheorie der Strahlung*, no qual faz um
5478 estudo independente da lei de radiação de Planck. A nova contribuição consistia em mostrar
5479 que a distribuição espectral da radiação poderia emergir de princípios estatísticos sem a
5480 necessidade de considerar, a priori, um modelo de osciladores harmônicos como o de Planck.
5481 O trabalho de Einstein foi um avanço conceitual, introduzindo novos processos e
5482 fundamentando a quantização de forma natural (Einstein, 1917).

5483 O ponto de partida de Einstein (1917) foi considerar um sistema de átomos em
5484 equilíbrio térmico com um campo de radiação. Cada átomo poderia ocupar diferentes estados
5485 de energia, e a diferença entre dois estados era representada por ΔE . Ao interagir com o
5486 campo, os átomos podiam realizar transições de absorção ou de emissão de radiação, sendo
5487 necessário que as probabilidades de transição fossem compatíveis com a condição de
5488 equilíbrio estatístico (Einstein, 1917).

5489 Einstein distinguiu três processos fundamentais:

- 5490 1. Absorção: quando um átomo no estado de menor energia absorve um fóton de
5491 frequência ν , passando para um estado excitado.
- 5492 2. Emissão espontânea: quando um átomo excitado retorna ao estado fundamental
5493 emitindo um fóton, sem qualquer estímulo externo. Esse fenômeno ocorre de forma

5494 aleatória, caracterizado por um coeficiente de probabilidade A .

5495 3. Emissão estimulada: quando um átomo excitado, ao interagir com a radiação já
5496 presente, é induzido a emitir um fóton adicional com a mesma frequência, fase e
5497 direção do fóton incidente. Esse processo é descrito por um coeficiente B , assim
5498 como a absorção.

5499 Introduzindo a emissão estimulada, proposta como a novidade, que já englobava a
5500 absorção e a emissão espontânea. A inclusão foi essencial para que as equações de equilíbrio
5501 levassem à lei de Planck. Esse mecanismo, décadas mais tarde, se tornaria a base do
5502 funcionamento dos *lasers*, um dos desenvolvimentos tecnológicos mais marcantes da física
5503 quântica.

5504 Einstein então formulou relações matemáticas para o número de transições por unidade
5505 de tempo, associando cada processo aos respectivos coeficientes de probabilidade. Aplicando
5506 o princípio de equilíbrio detalhado, segundo o qual, em equilíbrio térmico, as transições
5507 ascendentes e descendentes devem se balancear, ele obteve restrições entre os coeficientes
5508 A e B (Einstein, 1917).

5509 A análise levou a duas conclusões fundamentais. Primeiro, que a energia da radiação
5510 emitida ou absorvida devia estar relacionada à diferença de energia entre os estados atômicos,
5511 de modo que

$$5512 \quad \Delta E = h\nu .$$

5513 Segundo que, com essa condição, era possível recuperar a fórmula de Planck para a densidade
5514 espectral da radiação

$$5515 \quad u(f, T) = \frac{8\pi hf^3}{c^3} \cdot \frac{1}{e^{hf/kT} - 1} .$$

5516 Dessa forma, Einstein conseguiu reproduzir o mesmo resultado obtido por Planck, mas
5517 sem recorrer a um modelo específico de osciladores. Em vez disso, partiu de princípios gerais
5518 da estatística e de considerações probabilísticas.

5519 A beleza desta derivação está no fato de que a quantização da energia não é imposta de
5520 maneira *ad hoc*, como em Planck, mas proveniente de forma quase automática da
5521 consideração do equilíbrio térmico. Ou, de outra maneira, para que a radiação e a matéria
5522 possam efetivamente coexistir em equilíbrio, a troca de energia só pode ser feita em múltiplos
5523 inteiros de $h\nu$.

5524 Outra inovação que, ao mesmo tempo, permitiu garantir a coerência da derivação e
5525 introduziu um conceito que se mostraria posteriormente importante em várias áreas da física,
5526 foi a introdução do processo de emissão estimulada. Esse mecanismo seria usado tanto na

5527 formulação da teoria quântica de campos como na estatística de Bose–Einstein e, num sentido
5528 mais prático, para a construção de dispositivos *laser* (Towes,1999)

5529 Portanto, a derivação de Einstein em 1917 representa um marco decisivo na transição da
5530 física clássica para a física quântica. Enquanto na abordagem de Planck a quantização foi
5531 introduzida como uma imposição pragmática e quase artificial, Einstein demonstrou que a
5532 quantização da energia emerge de forma natural e inevitável como uma exigência lógica para
5533 se alcançar o equilíbrio termodinâmico entre matéria e radiação. Como destacam Lewis (1973)
5534 e Straumann (2017), essa mudança de perspectiva, onde o quantum deixa de ser um
5535 pressuposto para tornar-se uma consequência lógica, foi fundamental e tornou obrigatória a
5536 adoção dos conceitos que fundamentariam a nova física quântica.

5537 Por outro lado, Einstein não começou considerando a radiação como modos de livre
5538 oscilação, mas modelos gerais em estados de equilíbrio térmico entre átomos e ondas
5539 eletromagnéticas. Em sua derivação "final", Einstein admite explicitamente três processos:
5540 absorção, emissão espontânea e emissão estimulada. Aplica então o princípio do equilíbrio
5541 detalhado: inclui com ele a relação $\Delta E = h\nu$ e finalmente a própria lei de Planck. Como
5542 resultado, a quantização emerge como exigência lógica, não como condição imposta de
5543 antemão.

5544 Essa diferença é bastante importante: enquanto Planck propôs a ideia de quantização
5545 como uma hipótese para resolver um problema experimental, Einstein demonstrou que a
5546 quantização surge naturalmente a partir de uma análise baseada em probabilidades. Além
5547 disso, a invenção da emissão estimulada trouxe um conceito totalmente novo, que teve
5548 consequências profundas para o desenvolvimento da física depois disso.

5549

5550 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5551 A formulação da lei de radiação do corpo negro marcou um divisor de águas na história
5552 da física. O trabalho de Planck (1900) introduziu, ainda que de modo hesitante, a noção de
5553 quantização da energia. Já a derivação de Einstein (1917) reforçou a inevitabilidade desse
5554 conceito e acrescentou uma perspectiva estatística que se tornaria central na física.

5555 Do ponto de vista histórico, essas duas contribuições ilustram a transição da física
5556 clássica para a física quântica. Planck abriu a porta ao introduzir o *quantum* de energia como
5557 artifício matemático, enquanto Einstein consolidou a ideia ao mostrar que a quantização era
5558 consequência lógica de princípios gerais de equilíbrio. Nesse sentido, Lewis (1973) enfatiza
5559 que “a quantização aparece de forma inevitável na análise de Einstein, e não como uma
5560 suposição arbitrária”. Assim, a lei de radiação não deve ser vista apenas como um resultado

5561 isolado, mas como um elo fundamental na cadeia de descobertas que levaram à mecânica
5562 quântica.

5563 Além disso, a derivação de Einstein interage com outros avanços teóricos essenciais. A
5564 noção de que partículas indistinguíveis poderiam ocupar um mesmo estado quântico resultou,
5565 na década de 1920, na elaboração da estatística de Bose-Einstein, que está diretamente ligada
5566 à descrição da radiação (Bose, 1924; Einstein, 1924). Posteriormente, a quantização do campo
5567 eletromagnético e a criação da eletrodinâmica quântica reexaminarão muitos dos princípios já
5568 presentes no raciocínio de 1917.

5569 A relevância contemporânea do tema pode ser constatada em revisões modernas, como a
5570 de Straumann (2017), que situam a derivação de 1917 no contexto da teoria quântica de
5571 campos. Segundo o autor, “o trabalho de Einstein representa uma das primeiras formulações
5572 consistentes da interação entre matéria e radiação” (Straumann, 2017). O interesse em
5573 revisitar esses trabalhos não é apenas histórico: compreender como os primeiros passos da
5574 quantização foram dados permite reconhecer a lógica interna que guiou o avanço da ciência.

5575 Dessa forma, a lei de radiação de Planck e a sua derivação alternativa realizada por
5576 Einstein não são apenas expressões matemáticas sofisticadas, mas também representam
5577 marcos significativos que sustentaram a física contemporânea. Examinando esses diferentes
5578 enfoques, podemos perceber de maneira nítida como o avanço científico ocorre: a partir de
5579 tentativas, correções e revisões conceituais que gradualmente formam uma nova compreensão
5580 do mundo natural.

5581

5582 4. CONCLUSÃO

5583 A questão da radiação do corpo negro foi fundamental para revelar as limitações da
5584 física clássica. Ao apresentar a hipótese da quantização em 1900, Planck abriu caminho para
5585 uma nova física, mesmo sem ter plena consciência da profundidade de sua proposta. Ao
5586 reinterpretar o fenômeno de forma estatística e introduzir a emissão estimulada, Einstein
5587 (1917) demonstrou que a quantização não era um artifício, mas uma condição inerente à
5588 coerência física.

5589 Lewis (1973) enfatizou que a força da derivação de Einstein reside em sua simplicidade
5590 conceitual, demonstrando que a lei de Planck é uma consequência inevitável dos princípios
5591 gerais de equilíbrio. Straumann (2017) mostrou que esse trabalho pode ser visto como um dos
5592 primeiros avanços na quantização do campo eletromagnético, antecipando conceitos que
5593 atualmente fundamentam a teoria quântica de campos.

5594 Essas duas trajetórias, a audácia de Planck ao sugerir a quantização e a lucidez de
5595 Einstein ao fundamentá-la estatisticamente, não só solucionaram um problema particular, mas
5596 também transformaram nossa compreensão da matéria e da radiação.

5597

5598 **7. REFERÊNCIAS**

5599 Einstein, A. (1917). Zur Quantentheorie der Strahlung [On the Quantum Theory of Radiation].
5600 Physikalische Zeitschrift, 18, 121–128

5601

5602 Planck, M. (1900). Zur Theorie des Gesetzes der Energieverteilung im Normalspectrum [On the
5603 Theory of the Law of Energy Distribution in the Normal Spectrum]. Verhandlungen der Deutschen
5604 Physikalischen Gesellschaft, 2(17), 237–245.

5605

5606 Lewis, H. R. (1973). Einstein's derivation of Planck's radiation law. *American Journal of Physics*,
5607 41(1), 38–44. <https://doi.org/10.1119/1.1987117>

5608

5609 Straumann, N. (2017). *Einstein in 1916: On the quantum theory of radiation*. arXiv.
5610 <https://arxiv.org/abs/1703.08176>

5611

5612 Kuhn, T. S. (1978). *Black-body theory and the quantum discontinuity, 1894–1912*. Oxford University
5613 Press.

5614

5615 Wien, W. (1896). *On the division of energy in the emission-spectrum of a black body*. *Philosophical*
5616 *Magazine*, 43(262), 214–220. <https://doi.org/10.1080/14786449608620943>

5617

5618 Townes, C. H. (1999). *How the laser happened: Adventures of a scientist*. Oxford University Press.

5619

5620 Bose, S. N. (1924). Plancks Gesetz und Lichtquantenhypothese [Planck's law and the light quantum
5621 hypothesis]. *Zeitschrift für Physik*, 26(1), 178–181. <https://doi.org/10.1007/BF01327326>

5622

5623 Einstein, A. (1924). Quantentheorie des einatomigen idealen Gases [Quantum theory of the monatomic
5624 ideal gas]. *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-*
5625 *Mathematische Klasse*, 261–267.

5626

5627

5628

5629